

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17564435>

ЛИРИКА БАБУРА: ТЕКСТ ДИВАНА И ЕГО СОСТАВЛЕНИЕ

О. Р. Жўрабоев

кандидат филологических наук, доцент,
старший научный сотрудник Государственного музея Литературы
им. Алишера Навои Академии Наук Республики Узбекистан

ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0001-9997-1488>

atabekrj@gmail.com

АННОТАЦИЯ

В статье написано о сборнике стихов – дивана Захириддина Мухаммада Бабура (1483-1530) и некоторые вопросы, связанные с устройством дивана. В частности, подчеркивается тот факт, что диван Бабура не основан на традициях восточного классического дивана, и собственные взгляды автора на этот счет, а также даются комментарии с примерами из произведений поэта. К тому же речь идёт о сводно-сопоставительном тексте дивана поэта.

Ключевые слова. Бабур, стихотворение, диван, рукопись, сводно-сопоставительный текст.

BABUR LIRICA: DIWAN AND CONSTRUCTION

ABSTRACT

In the article, a collection of poems written by Zahiriddin Muhammad Babur (1483-1530) – some issues related to the structure of the divan - were written. In particular, the fact that Babur's divan is not based on the traditions of Eastern classical divan, and the author's own views on this are emphasized, and comments

are made with examples from the poet's works. In addition, we are talking about a summary and comparative text of the poet's *divan*.

Keywords. Babur, poem, *divan*, manuscript, comparative text.

ВВЕДЕНИЕ / INTRODUCTION

Захириддин Мухаммад Бабур (1453-1530) один из крупных фигур Восточной классической литературы. Он также плодотворно творил в лирических жанрах. У него есть *ديوان* (*диван*) – стихотворный сборник, состоящий из таких произведений. *Диван* должен иметь твердый внутренний порядок (последовательность букв алфавита, по очередность *кафия-редифов*, последовательность жанров; наличие *дебоча*, *хамд*, *муножат* и *наът*), а затем его рукопись связана с уместным применением указанного внутреннего художественного оформления. Необходимо ещё напомнить и то, что встречается много экземпляров *дивана* простых, без художественного оформления. Однако здесь уместно иметь в виду, что Бабур был правителем и творцом с высоким эстетическим вкусом.

Выявляется, что Бабур мирзо предстает перед нашим взором как поэт, стремившийся показать грани своего своеобразного творчества в составлении совершенного своего *дивана*, отвечающего требованиям классического *дивана*. Его взгляды на составление *дивана*, ещё раз подтверждают, что он в совершенстве знал традиции составления классического *дивана*, как обладателя опыта и мастерства, талантливый творца.

ЛИТЕРАТУРА И МЕТОДОЛОГИЯ / METHODS

Значит Бабур ещё при жизни не успел окончательно составить свой *диван* в форме классического традиционного *дивана*. Только рукопись *дивана* «*Девони Бобур подшох*», хранящихся библиотеке Британского музея отвечает форме *дивана* [1]. Однако и он был переписан каллиграфом в 1190 году хиджры (1776 г.) и как мы уже указывали, в описании, был составлен переписчиком. До сих

пор неизвестен совершенный экземпляр поэта, полностью отвечающего требованиям бабуроведения, составленный по канонам классического дивана.

В результате активного интереса к творчеству Бабура, в XX веке были отдельные попытки привести его лирические произведения в форму дивана. До сегодняшнего дня образцы поэзии Бабура были изданы несколько раз в различном виде. Здесь можно перечислить Ф.Купрули [3], А. Самойлович [4], А.Каюмов [5], С. Хасанов [6], Ш.Яркин [7], А.Абдугафуров [8], Б.Южел [9] и другие. Многие из этих и других изданий имеют в основном популярный характер, из которых два выделяются научностью – осуществлённые афганской ученой Шафика Яркин и турецким ученым Билалом Южелом, исследовательские публикации относительно полны и снабжены некоторым научным аппаратом. Они в определенной степени обладают свойствами критического текста.

РЕЗУЛЬТАТЫ / RESULTS

Однако можно утверждать, что они тоже нуждаются в совершенном научном комментарии, не полностью охватывают поэзию поэта и достоверного текста. Потому что: 1) Ш.Яркин и Б.Южел к своим исследованиям не привлекли экземпляры дивана Бабура из Хайдарабада, Лондона, Исламабада и Ташкента;

2) эти издания в полном виде не приведены в форме традиционного классического восточного дивана; 3) хотя в текстах обеих изданий (особенно издание Б.Южела) показаны несколько различий между рукописями, они не полны, потому что использованы не все экземпляры и принципы научно-критического (или сборно-сопоставительного) текста [2].

В результате ознакомления с диваном Бабура и проведения исследований, мы убедились в том, что очень необходимо создание научно-критического текста дивана поэта.

ОБСУЖДЕНИЕ / DISCUSSION

Однако есть запутанные и неразрешенные стороны проблемы.

То есть, пока у нас в руках не окажется диван Бабура, который создал он сам, или он был создан по его приказу и полностью откорректирован (или относительно полностью откорректирован), действительно на самом деле не может быть осуществлён научно-критический текст дивана.

Потому-то будут возникать вопросы, в каком порядке автор составлял свой диван, соблюдал ли правила традиционного классического дивана. Вдобавок к этому нет подлинника (могущего быть опорным) рукописи, который может быть основой научно-критического текста, тем более в текстологической науке принято создавать научно-критический текст на основании всех рукописей или на самых достоверных образцах.

Выше было утверждено, что все приведённые рукописи с краткими описаниями это собрания стихов для создания дивана, или их поздние переписанные некоторые экземпляры. Также единственный экземпляр, переписанный при жизни Бабура (Рампурский экземпляр) тоже составлен не как диван. В нём даже количество стихов поэта считанное.

При создавшейся ситуации очень удобен надёжный вид текста, важный и успешно проверенный научной практикой в текстологии. И это – **сводно-сопоставительный текст.**

Важнейшей проблемой в повестке дня бабуроведения является осуществление издания стихов Бабура в форме «*сахих*» (исправленные-достоверных) текстов, с учётом различий между их рукописями, своеобразия размещения стихов, использования слов в различных формах, создания текста на основе единой системы и его сопоставлении. Введу, этого, стало целесообразным создать такой текст.

Всего в него вошли (узбекские и персидские): газель-125 (2 незаконченных), маснуь-2 (1 таржеь-маснуь), месневи-14, китьа-30, туюк-17, фард-124 (+9), муамма-57, рубаи-230, таърих-1. Также в составе дивана заняли место стихи

(месневи, рубаи, китъа и фарды) автора из «Бабурнаме» и «Аруз рисоласи». Так как Бабур приводит в “Бабурнаме” время написания нескольких стихов и их тексты (первое двустишье газелей).

В построении дивана должны быть собраны все лирические стихи автора, формируясь в единый сборно-сопоставительный текст. А название в тексте поэтических по очередностей (так как, к примеру “*радифул-бо ал-муваҳҳид*”, “*радифут-те*”) и построение (как *газалият, рубаият, маснавият*) даются по Лондонскому экземпляру. В действительности только в этом диване сохранён порядок составления классического дивана.

Персидские стихи Бабура будут заняты место в приложении. Они следующих жанров: газель (2), рубаи (10), китъа (8), таърих (1), фард (15). Наряду с этим уместно приведение отрывка “санъатли рубоийлар” (“рубаи с искусством”) встречающихся в экземпляре дивана Стамбульского университета, два письма, связанных с проблемами художественности и вступительные двустишья некоторых отдельных бейтов (9).

Межтекстовые изменения, различия и разнообразное приведение слов в сводно-сопоставительном тексте встречаются много. Почти что каждый стих не свободен от них. А посредством их возникает возможность бросить взгляд на творческую лабораторию поэта на основании текстологии, ещё более глубокого исследования лирики поэта. Для науки очень важно определение места каждого стихотворения в рукописях, показ их различий на каждой странице и снабжение их таким множеством подстрочных комментариев.

Десятки ошибок в тексте дивана выявляются только в сопоставлении между собой. Например, некоторые изменения бейта газели проявляется в сопоставлении рукописей. Обратим внимания на газель с редифом “*Топилмас*” (Не найдётся). В двух рукописях дивана Бабура, хранящихся в Стамбуле, одно выражение на этом газелле “*жинси башар*” дано в виде “*хусни башар*”.

«Башарият» (человечества) – приемлемое описание возлюбленной, как достойной степени красоты человечества. Однако, по значению стиха,

возлюбленная по своей красоте прекрасная как пери “башар жинси” – среди людей не найдется.

Изменения и различия в тексте встречаются не только в различных словах, а также и в полных строках. Скажем во втором бейте газели с редифом «Қилгудек» (сделавший) в Парижском, Лондонском и Хайдарабадском экземплярах читаем:

*Кўнглумизга жаври беҳад қилди ул номехрибон,
Жонима юз минг гаму меҳнатни ҳосил қилгудек -*

(В душе нашей сделала мук безмерно немилосердная,
Как духу моему, создав сто тысяч печалей.)

А в трех рукописях в Стамбуле:

*Кўнглуму кўзум юзига волиҳу ҳайрон бўлдим,
Жонима юз минг гаму меҳнатни ҳосил қилгудек -*

(Душа моя, глаза мои удивленно очарованы ее лицом,
Как духу моему, создав сто тысяч печалей.)

В таких случаях в первую очередь с точки зрения старинности и достоверности берется первый вариант бейта. А второй вариант указывается под текстом.

Однако мы далеки от претензий на то, что вопрос окончательного решения того, какие редактирования в экземпляре рукописи сделал автор, а какие каллиграф, только исходя из времени создания (переписанные) рукописи можно высказать предположительные мнения.

Хотя это так, в результате последовательного ознакомления с текстом появилась возможность ещё поближе ознакомиться с такими качествами лирики Бабура, как её оригинальность, своеобразие приёма, мастерство применения слов, красота по этических сравнений.

Имея ввиду эти и другие свойства, целесообразно указания в комментариях под текстом, в каких экземплярах рукописей приходит каждая газель, месневи, рубаи и стихи других жанров поэзии.

Например, обратим внимание на те рукописи, в которых есть газель, начинающаяся со строфы “*Келтурса юз балони ушал бевафо манга.*” (Принесла мне та неверная сто бед) ставиться условное название рукописного фонда, источник и номер листа газели. К примеру: İU (рукопись Стамбульского университета) – 18^a, İT (Стамбул, Топканский музей) – 5^a, İМС (Стамбул, Муаллим Джавдет) – 6^a, Р (Парижский экземпляр) – 7^b, L (лондонский экземпляр) – 2^a.

На самом деле, ни в какой рукописи стихи не пронумерованы. Здесь для сохранения точности текста и в целях создания удобства для читателей они будут пронумерованы и взяты в кавычки []. Согласно принципам составления сводно-сопоставительного дивана в качестве опорного экземпляра выбираются экземпляры Р и İТ, а с точки зрения составления классического традиционного дивана экземпляр L. Другие экземпляры рукописей рассматриваются как вспомогательные. Различия слов и некоторых строф текста рукописей указываются в сносках под текстом.

Не обходимо внести ясность еще по одному вопросу. В действительности в соответствии с требованиями науки текстологии научно-критический и сводно-сопоставительный текст тоже создается на том виде письменности, на котором создан сам текст (то есть, на арабском письменности).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ / CONCLUSION

Делая вывод можно сказать, что цель проведения некоторых изысканий по поводу текстологических исследований лирики Бабура заключается в создании самого полного («мукамал») и достоверного («сахих») собрания его дивана, на основании правил традиционного классического дивана, опираясь на надежные рукописи и по мере возможности избегая текстологических ошибок.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES

1. Juraboev, O. (2020). Juraboev, O. R. Teoretical Views of Bobur About the Divan Strukture. *ACADEMICIA. An International Multidisiplinary Research Journal*. Y. 10, C. 5, s. 1493-1498.
2. Juraboev, O. (2023). Bobur Devoni Qo'lyozmalari va Uning Tuzilishi Xususida. *Uluslararası Türk Lehçe Araştırmaları Dergisi / International Journal of Turkic Dialects (TÜRKLAD)*. 7. Cilt, 2. Sayı, 287-295.
3. Koprulu, M. F. (1915). Koprulu M. F. Baburshahning She`rlari. *Milli Tatabbular Macmuasi*. C. 1-2, 1331/1915.
4. Samoylovich, A. (1917). Samoylovich A.N. *Sobranie Stixotvorenii Imperatora Babura*. Chast 1, Petrograd.
5. Qayumov, A. (1965). *Bobir. Asarlar*. 3 Jildlik, 1-j. Devon. Toshkent: Badiiy Adabiyot.
6. Hasanov, S. (1982). *Bobir She'riyatidan*. Toshkent: O'zKP Markaziy nashriyoti.
7. Yorqin, Sh. (1983, 2008). Yorqin Sh. *Devoni Zahiriddin Muhammad Bobur*. Kobul 1362; *Daryo dar guhar (Devoni komil Zahiriddin Muhammad Bobur)*. Kobul 1387.
8. Abdug'afurov, A. (1994). *Zahiriddin Muhammad Bobur. Devon*. Toshkent: Fan.
9. Yücel, Bilal. (1995). *Babür Divanı. Gramer, Metin, Sözlük, Tıpkıbasım*. Ankara: TDK..